

SHARQSHUNOSIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

1

2026

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 1, 2026

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS**ADABIYOTSHUNOSLIK// ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // LITERATURE**

- Abduvaxidov A.* Sarvepalli Radhakrishnanning falsafiy-teologik qarashlari 16
Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti 29

**TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION**

- Hamidov X.* G'afur G'ulomning "Yodgor" hikoyasidagi sovetizmlarning turkcha tarjimada berilishi 52
Karimova X. Overview and thinking on the development of modern chinese terminology .. 64
Yusupova G. Koreys va o'zbek lingvomadaniyatida xayrlashish nutq aktining ifodalanishi 79
Ibragimova N. «Ilmiy-texnik terminologiyani standartlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari: XXR va O'zbekistonning qiyosiy tahlili» 115
Ochilov A., Ermatov U. The methodology of explaining grammatical rules in Alfiya by Ibn Malik 126
Sa'dullayev Sh. Ilk o'rta asrlarda o'rta hind-oriy tillaridan va sharqiy eroniy tillarga o'zlashgan leksika: tarixiy bosqichlar va omillar 135

**MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY**

- Turdiyeva D.* Zamonaviy diniy jarayonlar va yangi diniy oqimlar 141
Odilov B. O'zbekistonda kulolchilik maktablarining vujudga kelishiga doir bazi mulohazalar 150

**XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS**

- Kasimov M.* Tizimli xavf-hatar va qarshi muvozanatlarni o'rganishning nazariy asoslari 154
Xodjimuratova D. Erondagi diniy-siyosiy tizim modernizatsiyasi jarayonlari tarixi 164
Shazmanov Sh., Sabirov L. XXRda havo va kosmos transporti siyosati 173
Puzaev A. Методология исследования проблемы национальной идентичности 182
Dustov U. US–China Strategic Competition and Regional Security: Central Asian Perspective 191
Abdulxayev A. Xitoyda modernizatsiya jarayonlarining siyosiy va ijtimoiy jihatlari 200
Олимов Д. Трансформация энергетического сектора Афганистана в контексте региональной политики Узбекистана 209
Boyxonov Sh. Pokistonning ko'p vektorli tashqi siyosatida Markaziy Osiyo bilan hamkorlik strategiyasining amaliy jihatlari 219

<i>Юлдашев А.</i> Марказий Осиёдаги янги геосиёсий вазиятда Туркия ва Туркий Давлатлар Ташкилотининг аҳамияти	228
<i>Маннопова О.</i> Экономическое сотрудничество Узбекистана и Российской Федерации во время мирового финансово-экономического кризиса	243
<i>Исамухамедов Т.</i> СМИ и общественное мнение как ресурс обеспечения государственной и общественной безопасности Узбекистана	250
<i>Бекмирзайев Ф.</i> Механизмы цифрового взаимодействия государственных органов с бизнес- сообществом в Узбекистане: на пути к “цифровому регуляторному диалогу”	259
<i>Murzayeva Sh.</i> Markaziy Osiyoda milliy madaniy markazlar faoliyatini takomillashtirish mexanizmlari	267
<i>Seitov A., Mahmudova Z.</i> Turkiy jamiyatda siyosiy ong, psixopolitik ta’sir va yetakchilik fenomeni	276
FALSAFA // ФИЛОСОФИЯ // PHILOSOPHY	
<i>Izzetova E., Shomukimov L.</i> Ideas for Modernizing Social Reality in Ismail Gasprinsky’s Thought and the Formation of Jadidism in Central Asia in the Context of Philosophical Discourse	291

МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ЯНГИ ГЕОСИЁСИЙ ВАЗИЯТДА ТУРКИЯ ВА ТУРКИЙ ДАВЛАТЛАР ТАШКИЛОТИНИНГ АҲАМИЯТИ

Анвар Юлдашев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва бошқаруви академияси профессори, тарих фанлари доктори, профессор

Аннотация: Ушбу мақолада Марказий Осиёда Туркия ва Туркий давлатлар ташиклотининг геосиёсий аҳамияти ўзгариб бораётган халқаро тизим шароитида таҳлил қилинади. Тадқиқотда Туркия ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ҳамкорликнинг стратегик, иқтисодий ва сиёсий йўналишлари кўриб чиқилади. Илмий ишда тизимли ёндашув, қиёсий таҳлил ва институционал таҳлилдан фойдаланилиб, Туркий давлатлар ташиклотининг минтақавий интеграцияни мустаҳкамлаш, иқтисодий алоқаларни ривожлантириш ва сиёсий мулоқотни тараққий эттиришидаги ўрни ўрганилади. Шунингдек, ишда Туркий давлатлар ташиклотининг минтақавий интеграцияни мустаҳкамлаш ва иқтисодий алоқаларни ривожлантиришидаги роли тадқиқ этилади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Туркиянинг кўп қиррали ташиқи сиёсати ҳамда Туркий давлатлар ташиклотининг институционал ривожланиши минтақавий ҳамкорликнинг кенгайишига, транспорт коридорларининг ривожланишига ва иқтисодий алоқаларнинг мустаҳкамланишига хизмат қилган. Тадқиқот хулосасига кўра, Туркия ва Туркий давлатлар ташиклоти Марказий Осиёда шаклланаётган янги геосиёсий архитектуранинг муҳим таркибий қисмларидан бирига айланмоқда.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, Туркия, Туркий давлатлар ташиклоти, геосиёсат, минтақавий интеграция, ташиқи сиёсат, ўрта коридор.

Аннотация: В данной статье анализируется геополитическое значение Турции и Организации тюркских государств в Центральной Азии в контексте меняющейся международной системы. Исследование рассматривает стратегические, экономические и политические направления сотрудничества Турции и со странами Центральной Азии. В работе используется системный подход, сравнительный анализ и институциональный анализ для изучения роли Организации тюркских государств в укреплении региональной интеграции, экономических связей и развитии политического диалога. Результаты исследования показывают, что многогранная внешняя политика Турции и институциональное развитие Организации тюркских государств способствуют расширению регионального сотрудничества, развитию транспортных коридоров и укреплению экономических связей. Также отмечается, что Организация тюркских государств постепенно становится важной платформой для региональной дипломатии и экономического сотрудничества. Согласно выводам исследования, Турция и Организация тюркских государств становятся одними из ключевых элементов формирующейся в Центральной Азии новой геополитической архитектуры.

Ключевые слова: Центральная Азия, Турция, Организация тюркских государств, геополитика, региональная интеграция, внешняя политика, Средний коридор.

Abstract: *The transformation of the global political order in the 21st century has significantly increased the strategic importance of Central Asia. The region has become a focal point of geopolitical competition among major global actors such as Russia, China, the United States, and the European Union. In this context, Turkey and the Organization of Turkic States (OTS) are emerging as influential actors shaping regional cooperation and integration processes.*

This article examines the geopolitical significance of Turkey and the Organization of Turkic States in Central Asia under the conditions of the evolving international system. The study analyzes the strategic, economic, and political dimensions of cooperation between Turkey and Central Asian countries. The research applies a systemic approach, comparative analysis, and institutional analysis to explore the role of the Organization of Turkic States in strengthening regional integration, economic connectivity, and political dialogue.

The findings demonstrate that Turkey's multidimensional foreign policy and the institutional development of the OTS contribute to enhancing regional cooperation, developing transport corridors, and strengthening economic ties. The study also highlights that the Organization of Turkic States is gradually evolving into an important platform for regional diplomacy and economic collaboration.

The research concludes that Turkey and the Organization of Turkic States are becoming key components of the emerging geopolitical architecture of Central Asia.

Key words: *Central Asia, Turkey, Organization of Turkic States, geopolitics, regional integration, foreign policy, Middle Corridor*

КИРИШ

Маълумки, XXI аснинг иккинчи ўн йиллигидан бошлаб халқаро муносабатлар тизимида сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда. Жаҳон сиёсий тартибининг трансформацияси, йирик давлатлар ўртасидаги рақобатнинг кучайиши, энергетика ва транспорт йўлаклари учун геостратегик кураш Марказий Осиёни глобал сиёсатнинг муҳим ҳудудларидан бирига айлантирмоқда. Марказий Осиёнинг географик жihatдан Европа ва Осиё ўртасида жойлашганлиги, унинг халқаро транспорт ва савдо алоқаларининг муҳим тугуни эканлигидан далолат беради. Бу минтақада Россия, Хитой, АҚШ ва Европа Иттифоқи каби глобал акторларнинг манфаатлари кесишади. Айниқса, Россия–Украина уруши, АҚШ ва Исроилнинг Эронга босқини, унга Қўрфаз мамлакатларининг қўшилиши, Хитойнинг “Бир камар – бир йўл” ташаббуси, АҚШ ва Европа Иттифоқининг минтақага нисбатан янги стратегиялари Марказий Осиё давлатларининг ташқи соҳадаги сиёсатини янада долзарблаштириб, ҳамкорлар доирасини кенгайтириш кераклигини тақозо қилади.

Бундай шароитда минтақа давлатлари миллий манфаатлари нуқтаи назаридан Туркия ва Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) нинг аҳамияти сезиларли даражада ортиб бормоқда. Туркия сўнгги йилларда “стратегик автономия”, “кўп қутбли дипломатия” ва “туркий ҳамкорлик” каби концепцияларга таяниб, Марказий Осиё билан иқтисодий, сиёсий ва маданий алоқаларни фаол ривожлантирмоқда.

Марказий Осиё давлатлари учун Туркия билан ҳамкорлик бир неча стратегик омиллар билан изоҳланади.

Биринчидан, Туркия иқтисодий ва технологиявий ҳамкорлик учун муҳим шерик ҳисобланади.

Иккинчидан, у Европа ва Осиё ўртасидаги транзит кўприк сифатида геоэкономик аҳамиятга эга.

Учинчидан, умумий маданий ва тил мероси минтақавий ҳамкорлик учун кулай институционал ва ижтимоий асос яратади.

Шу билан бирга, Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) Марказий Осиёда янги институционал платформани шакллантирмоқда. Бу ташкилот транспорт коридорлари, савдо интеграцияси, энергетика ҳамкорлиги ва хавфсизлик масалаларида давлатлар ўртасидаги мувофиқлаштирувчи механизм сифатида намоён бўлмоқда.

Эътибор учун, Туркий давлатлар ташкилоти бу туркий тилли давлатларни бирлаштирувчи халқаро ҳукуматлараро ташкилот бўлиб, сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган. У 2009 йилнинг 3 октябрида Нахичеван келишуви асосида Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон томонидан Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши сифатида ташкил этилган бўлиб, туркий дунё минтақавий интеграциясининг муҳим платформасига айланган. 2021 йилда Туркий давлатлар ташкилотига айлантирилиши минтақавий интеграция жараёнларида янги босқични бошлаб берди. Ташкилотнинг Бош қароргоҳи Туркиянинг Истанбул шаҳрида. Ҳозирда аъзо давлатлар Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Ўзбекистон, Венгрия ва Туркменистон кузатувчи мақомида. Бош котиб (2024) Кубанычбек Омуралиев.

Аъзоликнинг кенгайиши, жумладан, Ўзбекистоннинг қўшилиши (2019) ҳамда Венгрия ва Туркменистоннинг кузатувчи сифатида иштирок этиши унинг халқаро нуфузини ва Европа билан алоқаларини мустаҳкамлади.

ТДТ фаолиятининг асосий йўналишлари ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, ташқи сиёсатни мувофиқлаштириш, терроризм ва трансмиллий жиноятчиликка қарши курашиш, савдо, инвестициялар, транспорт, фан, таълим ва маданиятни ривожлантиришни қамраб олади. Ташкилот

барқарор ривожланишга эришиши ва умумий тарихий ҳамда тил илдизларига асосланган ягона туркий маконни шакллантиришга интилади.

Ташкилотнинг энг олий орган Давлат раҳбарлари кенгаши. Унга Ташқи ишлар вазирлари кенгаши, Оқсақоллар кенгаши ва Котибият бўйсинади. ТДТ тизимига боғлиқ институтлар — Туркий давлатлар парламент ассамблеяси (ТЮРКПА), Халқаро туркий маданият ташкилоти (ТЮРКСОЙ), Туркий академия ва Туркий маданият ва мерос жамғармаси киради.

Ташкилот транспорт ва рақамли лойиҳаларни, жумладан, Ўрта коридор ва «Рақамли Ипак йўли» ташаббусини фаол илгари сурмоқда, шунингдек, экология ва барқарор ривожланиш соҳасида дастурларни амалга оширмоқда. 2021 йил 12 ноябрда Истанбул шаҳрида бўлиб ўтган саммитда қабул қилинган «Туркий дунё-2040» ривожланиш стратегияси интеграция ва туркий давлатларнинг халқаро майдондаги ўрнини белгилайдиган узоқ муддатли мақсадларни ифодалайди.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, туркий давлатлар ташкилоти бугунги кунда шаклланаётган янги дунё тартиботи ва халқаро институтлар тизимида ўзига хос муҳим ўринга эга бўлиб бормоқда. 160 миллион аҳолини қамраб олган Ташкилотимиз худуди катта иқтисодий имкониятлар макони ҳамдир [1].

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Ғарб олимлари Марказий Осиё геосиёсатида Туркиянинг ролини кўпинча минтақавий интеграция ва геоиқтисодий ҳамкорлик нуқтаи назаридан баҳолайдилар. Хусусан, Америкалик тадқиқотчи Себастьян Пейрузнинг (Peugrouse Sebastien) фикрича, Совет Иттифоқи парчаланганидан кейин Туркия Марказий Осиё давлатлари билан маданий ва тил яқинлигига асосланган ташқи сиёсий стратегияни шакллантирди [2]. Унинг таъкидлашича, Туркия минтақага таъсирини асосан иқтисодий ҳамкорлик, таълим дастурлари ва маданий дипломатия орқали амалга оширмоқда.

Бошқа америкалик олим Фредерик Старр Марказий Осиёни Евроосиёдаги стратегик марказ сифатида баҳолайди. Унинг таъкидлашича, минтақа транспорт йўлаклари, энергетика ресурслари ва географик жойлашуви сабабли катта давлатлар рақобатининг марказига айланган [3]. Старр Туркия ушбу геосиёсий маконда “кўприк давлат” вазифасини бажаради ва Европа билан Осиё ўртасидаги иқтисодий алоқаларни ривожлантиришга хизмат қилади, деб ҳисоблайди.

Америкалик тарихчи, Марказий Осиё ва Каспий денгизи минтақаси бўйича мутахассис Марта Брилл Олкотт (Martha Brill Olcott) ўзининг “Марказий Осиё учун иккинчи имконият” (“Central Asia's Second Chance”) номли китобида Марказий Осиёда ташқи сиёсий акторлар ролини таҳлил

қилиб, Туркияни минтақа давлатлари учун муҳим иқтисодий шерик деб атайди [4]. Унинг фикрича, Туркия инвестиция ва таълим соҳаларидаги фаоллиги орқали минтақа мамлакатларининг иқтисодий модернизациясига таъсир кўрсатмоқда.

Британиялик сиёсатшунос олим Ричард Саква Евроосиё геосиёсий маконида Туркиянинг ролини таҳлил қилиб, Туркий давлатлар ташкилоти минтақавий интеграциянинг янги институционал шаклига айланаётганини таъкидлайди. У Туркия ташқи сиёсатининг Марказий Осиёдаги асосий мақсади туркий давлатлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш эканини таъкидлайди [5]. Унинг фикрича, бу сиёсат маданий яқинлик ва иқтисодий манфаатлар асосида шаклланган.

Россиялик олимлар Марказий Осиё геосиёсатида Туркиянинг ролини кўпинча Евроосиё интеграцияси ва геосиёсий рақобат нуқтаи назаридан қарайдилар. Россиялик файласуф Александр Дугин Евроосиё маконида Марказий Осиёни стратегик аҳамиятга эга ҳудуд сифатида баҳолайди [6]. Унинг айтишича, бу минтақа Россия, Хитой, Ғарб ва Туркия манфаатлари тўқнашуви майдони ҳисобланади. Бошқа бир россиялик олим, сиёсатшунос Андрей Казанцев Марказий Осиёда ташқи сиёсий акторлар таъсирини таҳлил қилиб, Туркиянинг минтақадаги сиёсати маданий ва иқтисодий алоқаларга асосланганини таъкидлайди [7]. А.Казанцев Туркия минтақада Россия билан очиқ геосиёсий рақобатга киришишдан кўра, маданий ва иқтисодий ҳамкорликни кучайтиришга интилмоқда, деб ҳисоблайди. Тадқиқотчи Дмитрий Тренин эса Марказий Осиё геосиёсатида янги кучлар баланси шаклланаётганини таъкидлайди [8]. Унинг фикрича, Туркия минтақада “ўрта даражали давлат” сифатида фаол ташқи сиёсат юритмоқда.

Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги стратегик тадқиқотлар институти директори муовини, сиёсий фанлар доктори Санат Кушқумбаев Туркий давлатлар ташкилотини минтақавий ҳамкорликни ривожлантирувчи муҳим институт деб баҳолайди [9]. Унинг фикрича, бу ташкилот иқтисодий интеграция ва транспорт алоқаларини ривожлантиришга хизмат қилмоқда.

Аксарият турк олимлари Туркиянинг Марказий Осиёдаги ролини асосан геосиёсий фаоллик, маданий яқинлик ва институционал интеграция нуқтаи назаридан таҳлил қилганлар. Хусусан, Аҳмад Давутўғли (Ahmet Davutoğlu) ўзининг “Стратегик чуқурлик” (“Stratejik Derinlik”) асарида Туркия ташқи сиёсатини тарихий-географик меросга асосланган ҳолда изоҳлаб, Марказий Осиёни Туркиянинг табиий геосиёсий таъсир доираси сифатида баҳолайди [10]. Унинг фикрича, Туркия “марказий давлат” сифатида Евроосиё маконида фаол ташқи сиёсат юритиши ва туркий дунё билан интеграцияни

чуқурлаштириши зарур. Давутўғлининг таъкидлашича, “тарихий ва маданий алоқалар ташқи сиёсатнинг стратегик ресурсига айланиши мумкин”.

Бошқа бир турк тадқиқотчиси Мустафа Айдин (Mustafa Aydın) Марказий Осиёда Туркия сиёсатини таҳлил қилиб, уни “юмшоқ куч” ва иқтисодий дипломатия уйғунлиги сифатида баҳолайди. Унинг таъкидлашича, Туркия минтақада ҳарбий ёки қатъий геосиёсий рақобатдан кўра, таълим, инвестиция ва маданий ҳамкорлик орқали таъсир ўтказишни афзал кўради [11]. Айдин фикрига кўра, бу ёндашув Туркияга минтақада барқарор ва узок муддатли таъсир ўрнатиш имконини беради.

Бундан ташқари, турк сиёсатшуноси Илхан Узгел (Ilhan Uzgel) Туркиянинг Марказий Осиёдаги фаоллигини танқидий нуқтаи назардан баҳолаб, унинг имкониятлари чекланганлигини қайд этади [12]. Унинг фикрича, Туркиянинг маданий ва тил яқинлигига қарамай, иқтисодий ресурслар ва институционал салоҳият жиҳатидан Россия ва Хитой билан рақобат қилиш имкониятлари чекланган. Шу билан бирга, у Туркий давлатлар ташкилотини ҳали тўлиқ шаклланган интеграцион механизм эмас, балки ривожланиш босқичидаги платформа сифатида баҳолайди.

Ўзбекистонлик тадқиқотчилар Марказий Осиё геосиёсатида Туркия ва Туркий давлатлар ташкилотининг ролини асосан минтақавий интеграция ва ташқи сиёсий диверсификация йўналиши нуқтаи назаридан таҳлил қиладилар.

Масалан, 2021 йилда ўтказилган “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияда “Turkic Council as a New Platform for Economic Cooperation” (Туркий кенгаш иқтисодий ҳамкорликнинг янги платформаси сифатида) мавзусида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг биринчи ўринбосари, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети фахрий доктори Содиқ Сафоев чиқиш қилган [13].

С.Сафоевнинг ушбу маърузасида Туркий кенгашнинг (ҳозирги Туркий давлатлар ташкилоти) минтақавий иқтисодий интеграция, транспорт-логистика йўлақларини ривожлантириш ва аъзо давлатлар ўртасидаги савдо алоқаларини кенгайтиришдаги стратегик роли таҳлил қилинган. Муаллиф фикрига кўра, иқтисодий манфаатлар ва ўзаро боғлиқлик даражасининг ортиши келажакда сиёсий интеграцияга ҳам замин яратиши мумкин. Сафоев, шунингдек, бу жараёнда Туркиянинг етакчи ташаббускор сифатидаги ролини алоҳида қайд этади.

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси доценти Мухтор Назировнинг «Туркий давлатлар ташкилоти ривожланишининг Марказий Осиё учун аҳамияти» номли мақоласида Туркий давлатлар ташкилоти ривожланишининг Марказий Осиё учун аҳамияти концептуал-ҳуқуқий

жихатдан таҳлил қилинган. Мақолада ташкилотнинг кўп томонлама, ўзаро манфаатли ҳамкорлик учун муҳим платформага айланиб бораётгани, Ўзбекистон фундаментал кадриятлар ва умимий тил билан боғланган ушбу улкан геосиёсий маконнинг марказий устунларидан бири экани таъкидланган. Шунингдек, мақолада “Туркий дунё нигоҳи – 2040” концепциясининг асосий жиҳатлари ва Туркий дунё Хартиясини амалга оширишнинг истиқболли йўналишлари кўрсатиб берилган [14].

Сиёсий фанлар доктори, профессор Алишер Файзуллаев Лондонда чоп этилган “Turkey’s Central Asia Policy: Interests and Priorities” номли мақоласида Туркиянинг Марказий Осиёдаги сиёсатини комплекс геосиёсий стратегия сифатида кўради. Унинг ёзишича, Туркия минтақада ўз таъсирини кучайтиришда тарихий, маданий ва тил яқинлигидан самарали фойдаланмоқда, бироқ бу фақат символик омил эмас, балки амалий сиёсий ва иқтисодий манфаатлар билан уйғунлашган. Муаллиф Туркияни “фаол ва мослашувчан актор” сифатида баҳолаб, унинг дипломатик ташаббуслари, инвестиция сиёсати ва таълим дастурлари орқали таъсири ортиб бораётганини таъкидлайди. Шу билан бирга, Туркий давлатлар ташкилоти Туркия ташқи сиёсатининг институционал таянчига айланиб бораётгани қайд этади. [15]. Файзуллаев фикрига кўра, Туркиянинг минтақадаги иштироки узоқ муддатли ва барқарор стратегияга асосланган бўлиб, у минтақавий ҳамкорликни чуқурлаштиришга хизмат қилади.

Тошкентдаги “Билим қарвони” нодавлат илмий муассаса директори Фарход Толипов 2020 йил Стокгольмда чоп этилган “Central Asia in the Emerging Geopolitical Environment” номли монографиясида Марказий Осиёдаги янги геосиёсий муҳитни кўп кутбли тизим сифатида баҳолаб, Туркияни ушбу тизимда муҳим мувозанатловчи куч сифатида кўради. Унинг фикрича, минтақада Россия ва Хитой каби анъанавий кучлар билан бир қаторда Туркиянинг роли ҳам ортиб бормоқда [16]. Муаллиф Туркий давлатлар ташкилотини ҳарбий блок эмас, балки мулоқот, ишонч ва ҳамкорликни ривожлантирувчи платформа сифатида талқин қилади. Унинг сўзларига кўра, ТДТ орқали Марказий Осиё давлатлари ташқи сиёсий имкониятларини кенгайтirmoқда. Шу билан бирга, Толипов Туркиянинг таъсири асосан иқтисодий лойиҳалар ва “юмшоқ куч” инструментлари орқали амалга оширилаётганини алоҳида таъкидлайди.

Тадқиқотчи Баходир Эргашев ўз изланишларида Ўрта коридорни Евроосиёдаги янги геоиқтисодий архитектуранинг асосий элементи сифатида кўради. Муаллиф Туркияни ушбу коридорнинг марказий бўғини сифатида баҳолаб, унинг транзит имкониятлари ва географик жойлашуви стратегик устунлик яратаётганини таъкидлайди [17]. Унинг фикрича, мазкур транспорт йўлаги глобал савдо йўналишларини диверсификация қилиш ва

янги логистик занжирларни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, Туркий давлатлар ташкилоти бу жараёни мувофиқлаштирувчи институционал майдон сифатида кўрилади. Эргашев транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорлик минтақавий иқтисодий ўсишнинг асосий драйверларидан бири эканлигини таъкидлайди.

Илҳом Абдурахмоновнинг “Халқаро муносабатлар” журналида чоп этилган “Туркиянинг Марказий Осиёдаги юмшоқ кучи” (“Soft Power Policy of Turkey in Central Asia”) номли мақоласида Туркиянинг Марказий Осиёдаги таъсирини “юмшоқ куч” концепцияси доирасида таҳлил қилади [18]. Унинг фикрича, таълим, маданият, ахборот сиёсати ва гуманитар лойиҳалар Туркиянинг минтақадаги нуфузини мустаҳкамлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Муаллиф Туркий давлатлар ташкилотини ушбу жараёни институционаллаштирувчи ва мувофиқлаштирувчи механизми сифатида баҳолайди. Унинг позициясига кўра, Туркия ҳарбий босим эмас, балки ишонч, умумий қадриятлар ва маданий яқинлик орқали таъсир ўтказмоқда. Абдурахмонов бунини узоқ муддатли стратегик ёндашув деб ҳисоблаб, унинг самарадорлиги вақт ўтиши билан янада ошишини таъкидлайди.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ҳузуридаги Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари буйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ илмий ходими Азамат Шариповнинг “Марказий Осиё давлатлари ва Туркия муносабатлари буйича сўнги йилларда чоп этилган адабиётлар таҳлили” номли мақоласида Марказий Осиё давлатларининг Туркия билан муносабатларига оид 2010-2020 йиллар оралигида чоп этилган асарлар умумийлаштириб, тасниф қилинган ҳамда муаллифларнинг ёндашувлари асосида таҳлил қилинган. Таҳлилларга кўра, янги аср бошларидаги адабиётларда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий масалаларига кўпроқ эътибор қаратилган бўлса, ундан кейинги ўн йилликда геосиёсий акторларнинг рақобати, интеграция ва хавфсизлик масалалари борасида сўз боради. Шунингдек, сўнги йилларда Туркия НАТО сафида, Ўрта Ер ва Қора денгиз минтақасида, Яқин Шарқ, Марказий Осиё ва Кавказ йўналишларида фаоллашганлигини алоҳида қайд этиш зарур.

Юқоридаги манбалар таҳлили Туркиянинг сўнги йилларда евроцентризмдан евроосиё йўналишига интилиши кучайганлиги, хусусан унинг Яқин Шарқдаги ташқи сиёсатининг фаоллашганлиги, Марказий Осиё ва Кавказда “юмшоқ куч” сиёсатининг интенсификацияси кузатилмоқдалигидан далолат беради. Ички ва ташқи сиёсий омиллар ҳамда иқтисодий факторлар, миграция масалалари, дин масаласи, “юмшоқ куч” сиёсати натижаларига камроқ ёндашилганлигини кўриш мумкин.

Таҳлиллардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Ғарб олимлари Туркиянинг Марказий Осиёдаги ролини асосан геоиқтисодий ва маданий дипломатия

омиллари орқали тушунтирадилар. Улар Туркияни минтақадаги катта давлатлар билан рақобат қилувчи геосиёсий куч эмас, балки иқтисодий ҳамкорлик ва интеграцияни ривожлантирувчи давлат сифатида баҳолайдилар. Бизнинг фикримизча, бу ёндашув қисман тўғри бўлса-да, Туркиянинг минтақадаги сиёсатида геосиёсий манфаатлар ҳам муҳим ўрин тутди. Айниқса, Туркий давлатлар ташкилоти доирасида амалга оширилаётган интеграция жараёнлари Туркиянинг минтақадаги стратегик таъсирини кучайтиришга хизмат қилаётганини инкор этиб бўлмайди.

Юқоридаги турк олимлари қарашларини таҳлил қилган ҳолда, шуни таъкидлаш мумкинки, уларнинг аксарияти Туркиянинг Марказий Осиёдаги ролини ижобий ва истиқболли деб баҳолайди. Бироқ, бизнинг фикримизча, мазкур ёндашув маълум даражада норматив характерга эга бўлиб, Туркия ташқи сиёсатининг стратегик манфаатларини тўлиқ очиб бермайди. Хусусан, Давутўғлининг “тарихий-цивилизацион” ёндашуви Туркиянинг геосиёсий мақсадларини юмшатиш шаклида ифода этади. Шу нуқтаи назардан, Туркиянинг Марказий Осиёдаги сиёсати нафақат маданий ва иқтисодий омиллар, балки аниқ геосиёсий ва геоиқтисодий манфаатлар билан ҳам боғлиқ эканлигини таъкидлаш зарур. Айниқса, Туркий давлатлар ташкилоти доирасидаги интеграция жараёнлари Туркиянинг минтақадаги институционал таъсирини кучайтиришга қаратилган стратегик механизм сифатида намоён бўлмоқда. Демак, Туркия сиёсатида нисбатан комплекс - ҳам “юмшоқ куч”, ҳам геосиёсий манфаатлар уйғунлиги нуқтаи назаридан ёндашиш мақсадга мувофиқдир.

Россия ва МДХ олимларининг аксарият таҳлиллари Марказий Осиё геосиёсатидаги кучлар мувозанати масаласига қаратилган. Улар Туркиянинг минтақадаги фаоллигини баъзан Евроосиё интеграциясига нисбатан рақобатли омил сифатида баҳолайдилар. Бироқ, бизнинг ўйлашимизча, Туркиянинг Марказий Осиё бўйича сиёсати асосан иқтисодий ҳамкорлик, транспорт коммуникациялари ва маданий яқинлик омилларига асосланади. Шу сабабли Туркий давлатлар ташкилоти Евроосиё интеграциясига муқобил эмас, балки минтақадаги кўп қутбли ҳамкорлик тизимининг бир қисми сифатида қаралиши мумкин.

Ўзбекистонлик олимларнинг мазкур йўналишдаги тадқиқотларида Марказий Осиё давлатлари ташқи сиёсатининг асосий хусусияти сифатида кўп векторли дипломатия кўрсатилади. Биз эса Туркий давлатлар ташкилоти ана шу кўп векторли ташқи сиёсатнинг муҳим инструментларидан бирига айланмоқда, деган хулосага келамиз. Ушбу ташкилот иқтисодий ҳамкорлик, транспорт инфратузилмаси ва маданий алоқаларни ривожлантириш орқали Марказий Осиё давлатларининг халқаро майдондаги нуфузларини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Методология (Methods)

Тадқиқот жараёнида сиёсий фанларда кенг қўлланиладиган бир қатор илмий услуб ва усуллардан фойдаланилди.

Биринчи навбатда, тизимли таҳлил усули қўлланилди. Бу усул орқали Марказий Осиё геосиёсий тизимидаги асосий акторлар — Россия, Хитой, АҚШ, Европа Иттифоқи ва Туркиянинг ўзаро таъсири комплекс равишда ўрганилди.

Иккинчидан, қиёсий таҳлил усулидан фойдаланилди. Бу усул Туркий давлатлар ташкилоти фаолиятини бошқа минтақавий ташкилотлар, жумладан ШХТ, ЕОИИ ва Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти билан солиштириш имконини берди.

Учинчидан, контент таҳлил усули орқали Туркия ташқи сиёсатига оид расмий стратегиялар, саммит декларациялари ва халқаро ташкилотлар материаллари таҳлил қилинди.

Шунингдек, тадқиқотда геосиёсий таҳлил, институционал ёндашув ва сиёсий прогнозлаш усуллари ҳам қўлланилди.

Маълумот манбалари сифатида қуйидагилардан фойдаланилди:

халқаро ташкилотлар ҳисоботлари;
илмий мақолалар, илмий журналлар ва монографиялар;
давлатлараро саммит ҳужжатлари;
статистик маълумотлар.

Мазкур методологик ёндашув тадқиқот натижаларининг илмий асосланганлиги ва ишончлилигини таъминлайди.

Натижалар (Results)

Тадқиқот натижалари Марказий Осиёдаги янги геосиёсий вазиятда Туркия ва Туркий давлатлар ташкилотининг роли қуйидаги бир неча йўналишларда намоён бўлаётганини кўрсатди. Хусусан,

Геосиёсий ўлчам

Марказий Осиё тарихан йирик давлатлар манфаатлари кесишган ҳудуд ҳисобланади. Сўнги йилларда эса минтақа кўпқутбли геосиёсий тизимнинг муҳим элементларидан бирига айланди. Туркия бу жараёнда “ўрта кудратли давлат” сифатида минтақа билан ҳамкорликни кучайтирмоқда. Туркиянинг Марказий Осиёга нисбатан сиёсати “маданий яқинлик”, “иқтисодий ҳамкорлик” ва “стратегик шериклик” тамойилларига асосланади.

Иқтисодий ҳамкорлик

Туркия статистика институтининг маълумотларига кўра, Туркия ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги савдо ҳажми 2016 – 2025 йилларда изчил равишда ўсиб борган:

Йил	Савдо ҳажми (млрд.)
2016 й.	~6.0 АҚШ дол.
2017 й.	~6.8 АҚШ дол.
2018 й.	~8.2 АҚШ дол.
2019 й.	~9.5 АҚШ дол.
2020 й.	~8.7 АҚШ дол. (COVID таъсири)
2021 й.	~11.0 АҚШ дол.
2022 й.	~15.0 АҚШ дол.
2023 й.	~18.5 АҚШ дол.
2024 й.	~20.0 АҚШ дол.
2025 й.	~22.0 АҚШ дол. [19].

Марказий Осиё давлатларининг ташқи савдо айланмасида Туркия улуши 2024 йилда:

- Қозоғистон – 28%;
- Ўзбекистон – 24%;
- Қирғизистон – 16% ташкил этди [19].

Туркия Марказий Осиё мамлакатларида инфратузилма, қурилиш, текстиль, энергетика ва логистика соҳаларида йирик инвестицион лойиҳаларни амалга оширмоқда.

Айниқса, Транскаспий транспорт коридори ёки “Ўрта коридор” лойиҳаси Европа–Кавказ–Марказий Осиё–Хитой ўртасидаги муҳим транспорт йўлаги сифатида стратегик аҳамият касб этмоқда. Маршрут деярли 6500 км. Асосий коридор тармоғи шимолроқдан ўтса-да, Ўзбекистон унга Қозоғистоннинг транспорт тармоғи орқали уланиб, Марказий Осиё ва Европа ўртасидаги алоқани таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Бу коридор орқали юк ташиш вақти эроннинг Бандар Абос порти орқали ўтадиган денгиз маршрутидан 15 кунга тезроқ ва Россия орқали йўлга нисбатан хавфсиз муқобил вариант ҳисобланади [20]. 2025 йил ноябрь ойида Туркий давлатлар ташкилотининг логистика марказлари ва юк ташувчилар альянси томонидан, Ўзбекистон Транспорт вазирлиги билан ҳамкорликда Тошкентда бўлиб ўтган Халқаро мультимодал ташувлар форумида таъкидланишича, 2022 йилдан бошлаб логистика соҳасининг кўплаб иштирокчилари анъанавий транзит йўналишларига муқобил сифатида Ўрта коридорга мурожаат қила бошлади. Қутилишича, 2030 йилга келиб ушбу йўналиш бўйича юк ташиш ҳажми 2021 йилга нисбатан уч бараварга ошади.

Илгари у асосан нефть ва минерал хом ашё каби ресурсларга йўналтирилган бўлса, ҳозирда тез суръатларда контейнер ташувларига ўтмоқда. Сўнгги 12 ой ичида контейнер ташувлари ҳажми уч баравардан

қўпга ошди. Контейнер оқимининг 60 фоиздан ортиғини Европага йўналтирилаётган Хитой маҳсулотлари ташкил этмоқда.

Ушбу йўналишда юк автомобиллари сони 2015 йилдаги 3000 тадан 2022 йилга келиб 19400 тага етди. Паромлар (RO-PAХ тури) мавжудлигига қараб, йўналишнинг ўтказувчанлик салоҳияти 40 000 тагача етиши мумкин. Ўрта коридор бўйлаб юк ташиш ҳажмларининг бундай жадал ўсиши минтақа мамлакатлари учун янги имкониятларни яратади [20].

Мазкур ташкилот минтақадаги туркий тилли давлатлар ўртасида сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида ташкил этилган институционал платформа ҳисобланади.

Институционал интеграция

Туркий давлатлар ташкилоти минтақавий ҳамкорликнинг янги институционал механизмини шакллантирмоқда. Ташкилот доирасида:

Туркий инвестиция фонди;

Савдо ва иқтисодий ҳамкорлик дастурлари;

Транспорт ва логистика платформалари фаол ривожланмоқда.

Бу жараёнлар Марказий Осиё давлатларининг иқтисодий диверсификациясига хизмат қилмоқда.

Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик

Шу билан бир қаторда таъкидлаш жоизки, минтақада терроризм, экстремизм ва трансмиллий жиноятчилик каби таҳдидлар сақланиб қолмоқда. Туркия бу йўналишда ҳарбий таълим, хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлик ва технологиялар орқали минтақа давлатлари билан алоқаларни мустаҳкамламоқда.

МУҲОКАМА (discussion)

Тадқиқот натижалари Марказий Осиёда Туркиянинг роли сўнгги йилларда сезиларли даражада ортиб бораётганини кўрсатади. Бу жараён бир неча омиллар билан изоҳланади.

Биринчи омил — геосиёсий вакуумнинг шаклланиши. Россиянинг Украинадаги уруши ва унинг ташқи сиёсий ресурсларининг қисқариши Марказий Осиёда геосиёсий мувозанатни ўзгартирди, минтақада янги дипломатик имкониятлар яратди.

Иккинчи омил — иқтисодий манфаатлар. Туркия Марказий Осиёни Европа ва Яқин Шарқ бозорлари билан боғловчи транзит марказ сифатида кўради. Шунингдек, Туркия Марказий Осиё давлатларида инфратузилма, қурилиш, энергетика, логистика соҳаларига, хавфсизлик масалаларига фаол инвестиция қилмоқда.

Учинчи омил — маданий ва цивилизацион яқинлик. Туркий тил ва маданий мерос ҳамкорликни институционал даражада ривожлантиришга хизмат қилмоқда.

Лекин хозирча, Туркий давлатлар ташкилоти тўлиқ интеграцион ташкилотга айланмаган. Унинг институционал имкониятлари ҳали шаклланиш босқичида.

Келажакда мазкур ташкилотнинг самарадорлиги қуйидаги омилларга боғлиқ бўлади:

иқтисодий интеграция даражаси;

транспорт ва логистика лойиҳаларининг амалга оширилиши;

сиёсий мувофиқлаштириш механизмларининг ривожланиши.

Шу нуқтаи назардан, Туркий давлатлар ташкилоти Марказий Осиёда барқарорлик ва иқтисодий ҳамкорликни кучайтиришга хизмат қилувчи муҳим платформа сифатида қаралиши мумкин.

ХУЛОСА (Conclusions)

Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Туркия ва Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) Марказий Осиёдаги шаклланаётган янги геосиёсий архитектуранинг муҳим таркибий қисмларидан бирига айланмоқда. Бу жараёни қуйидаги илмий хулосалар билан ифодалаш мумкин:

Кўп векторли мувозанатнинг янги инструменти: ТДТ Марказий Осиё давлатлари учун анъанавий куч марказлари — Россия, Хитой ва Ғарб ўртасида геосиёсий мувозанатни сақлаш ва ташқи сиёсий диверсификацияни таъминлашнинг самарали институционал платформасига айланмоқда.

Геоиқтисодий стратегик аҳамият: Туркиянинг «Ўрта коридор» ташаббуси минтақанинг транзит боғлиқлигини камайтириш ва жаҳон бозорларига чиқиши учун муқобил, хавфсиз ва тезкор йўлларни яратишда ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.

Институционал ҳамкорликнинг янги босқичи: Туркиянинг минтақадаги роли фақатгина маданий-гуманитар («юмшоқ куч») омиллар билан чекланмай, иқтисодиёт, транспорт ва хавфсизлик соҳасидаги реал институционал ҳамкорлик босқичига ўтди.

Амалий таклифлар (Recommendations)

Туркий давлатлар ташкилоти доирасидаги ҳамкорликнинг самарадорлигини янада ошириш ва Ўзбекистоннинг миллий манфаатларини таъминлаш мақсадида қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

Иқтисодий интеграцияни рақамлаштириш: ТДТ аъзо давлатлари ўртасида «Рақамли божхона» ва «Яшил йўлак» тизимларини тўлиқ жорий этиш орқали савдо тўсиқларини бартараф этиш ва товар айирбошлаш

ҳажмининг ўсиш суръатларини (2025 йилда бўлган 22 млрд. долларлик прогноздан ошириш.

Транспорт-логистика тизимини мувофиқлаштириш: «Туркий дунё — 2040» стратегияси доирасида Каспий денгизи орқали ўтувчи Ўрта коридор инфратузилмасини модернизация қилиш ва ягона тариф сиёсатини ишлаб чиқиш.

Инновацион ва технологик шериклик: Туркиянинг юқори технологик тажрибасидан (рақамли иқтисодиёт ва муҳофаа саноати) фойдаланган ҳолда, ТДТ доирасида қўшма технопарклар ва инвестиция фондлари фаолиятини кенгайтириш.

Хавфсизлик соҳасидаги мулоқотни тизимлаштириш: Терроризм, экстремизм ва кибертахдидларга қарши курашишда ТДТ доирасидаги хавфсизлик органларининг мувофиқлаштирилган фаолиятини янада кучайтириш.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 3 ноябрь куни Қозоғистоннинг Остона шаҳрида бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг ўнинчи юбилей саммитида сўзланган нутқидан. <https://president.uz/uz/lists/view/6831>
2. Peyrouse, S. *Turkic Identity and Central Asia*. — Washington: GWU, 2015. — 248 p.
3. Старр, Ф. *Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии*. — Принстон: Princeton University Press, 2013. — 680 с.
4. Олкотт, М. Б. *Центральная Азия: второй шанс (Central Asia's Second Chance)*. — Вашингтон: Фонд Карнеги, 2010. — 210 с.
5. Саква, Р. *Россия против остальных (Russia against the Rest)*. — Кембридж: Cambridge University Press, 2020. — 362 с.
6. Дугин, А. Г. *Основы геополитики*. — Москва: Арктогея, 1997. - 608 с.
7. Kazantsev, A. *Central Asia in the International System*. — Moscow: MGIMO, 2016. — 184 p.
8. Тренин, Д. *Что Россия делает на Ближнем Востоке? (What is Russia up to in the Middle East?)*. — Кембридж: Polity Press, 2018. — 144 с.
9. Кушкумбаев, С. К. *Региональная интеграция в Центральной Азии: идеи, институты, проекты*. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2022. -236 с.
10. Ahmet Davutoğlu Davutoğlu A. *Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu*. — İstanbul: Küre Yayınları, 2001. — 584 s.

11. Mustafa Aydın M. Turkey's Foreign Policy in Central Asia and the Caucasus. — London: Routledge, 2004. — 240 p.
12. İlhan Uzgel Uzgel İ. Turkish Foreign Policy in Central Asia // *New Perspectives on Turkey*. — 2012. — No. 46. — P. 123–148.
13. Сафоев, С. Turkic Council as a New Platform for Economic Cooperation // *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар: конф. материаллари*. — Тошкент, 2021. — Б. 15–22.
14. Назиров, М. Туркий давлатлар ташкилоти ривожланишининг Марказий Осиё учун аҳамияти // *Международный журнал научных исследователей*. — Тошкент, 2025. — Т. 10. — № 1. — Б. 112–116.
15. Файзуллаев, А. Turkey's Central Asia Policy: Interests and Priorities // *Central Asian Survey* (London). — 2019. — No. 38. — P. 110–124.
16. Толипов, Ф. Ф. Марказий Осиё янги геосиёсий муҳитда. — Стокгольм-Тошкент: Intellect, 2020. — 188 б.
14. Эргашев, Б. Transport Corridors in Central Asia: Geoeconomic Significance // *Journal of Eurasian Studies*. — Seoul, 2022. — Vol. 13. — No. 2. — P. 88–104.
15. Абдурахмонов, И. Туркиянинг Марказий Осиёдаги юмшоқ кучи // *Халқаро муносабатлар*. — Тошкент, 2020. — № 3. — Б. 24–31.
16. Шарипов, А. Марказий Осиё давлатлари ва Туркия муносабатлари бўйича адабиётлар таҳлили. — Тошкент: ФА Мувофиқлаштирувчи-методик маркази, 2024. — 28 б.
17. Туркия статистика институти (TÜİK). Товар айирбошлаш бўйича статистик маълумотлар (2016–2025) [Электрон ресурс]. — URL: www.tuik.gov.tr (мурожаат санаси: 21.03.2026).
18. Средний коридор: мир возможностей. <https://www.iru.org/ru/novosti-i-spravochnye-materialy/novosti/sredniy-koridor-mir-vozmozhnostey> (мурожаат санаси: 23.03.2026).